

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ (СПКЯ)

Худоярова Дилдора Рахимовна

Самаркандский государственный медицинский университет, г.

Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596311>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.

Утверждено: 14 май 2022 г.

Опубликовано: 30 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

синдром поликистозных яичников (СПКЯ), бесплодие, гипергомоцистеинемия, гормональная терапия, дриллинг яичников, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

АННОТАЦИЯ

статья посвящается лечению синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), работа проведена в первой клинике СамГМУ в отделении гинекологии, а также в перинатальном центре города Самарканд. Было обследовано 150 пациенток с диагнозом СПКЯ, обратившихся по поводу бесплодия. Применен дифференциальный подход диагностики для определения тактики лечения СПКЯ с преодолением бесплодия.

Введение. Бесплодие является одним из основных проблем не только в гинекологии, но и социально - психического состояния общества. Особенно это проблема остро ощущается в азиатских странах, которые часто имеют большое количество детей [1,3,5]. Одной из причин бесплодия является синдром поликистозных яичников. Наше государство в целях охраны материнства и детства и сохранении стабильных показателей демографии предпринимает различные законопроекты и приветствует новые научно обоснованные методы диагностики и лечения бесплодия, в частности гиперандрогенных состояний [7,9].

В статье рассмотрены различные способы лечения синдрома

поликистозных яичников и их результаты, предпринятые на кафедре акушерства и гинекологии Самаркандского государственного медицинского института. В исследовании принимали участие 100 женщин в активном репродуктивном возрасте. По итогам лечения 59% женщин смогли забеременеть. Материалы и методы. Исследование проводилось в отделении гинекологии клиники Самаркандского медицинского института №1 за 2017-2019 годы. Были обследованы 100 женщин в возрасте от 22 до 35 лет, которым был поставлен диагноз на основании критериев Роттердамской согласительной конференции по СКПЯ. При восстановлении репродуктивной функции, наблюдение за беременными

длилось до 20 недель. После первой линии терапии при не наступлении беременности, половине пациенток была проведена попытка лечения без хирургического вмешательства. У остальных пациенток с целью нормализации овуляторной функции и лечения бесплодия были проведены эндохирургические вмешательства: дреллинг или односторонняя или двусторонняя резекция яичников. Оперативные вмешательства на яичниках проводились по общепринятым методикам под эндотрахеальным наркозом с применением лапароскопического доступа. Показанием к операции являлось отсутствие эффекта от проводимой минимум в трех циклах консервативной стимуляции овуляции с использованием кломифен - цитрата (КЦ), отсутствие эффекта от назначения КОК с антиандрогенным прогестинном для нормализации менструального цикла в течение 6 циклов, возраст пациенток старше 30 лет. При отсутствии овуляции в течение трех месяцев после операции дополнительно и последовательно применялись индукторы овуляции (кломифен - цитрат и рФСГ), каждый не более трех циклов по общепринятым методикам. При сохранении ановуляции пациенткам рекомендовали ЭКО. Клиническое обследование пациенток включало сбор анамнеза по схеме, первичный осмотр, гинекологическое обследование и ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, исследование гормонального фона. Выявление при УЗИ патологии эндометрия являлось показанием для проведения гистероскопии и

гистологического исследования соскоба эндометрия.

Всем пациенткам с ИМТ более 26 первым этапом лечения была назначена сбалансированная диета с общей калорийностью до 2000 ккал и дозированные физические нагрузки. Одновременно мы назначали метформин по 500 мг 3 раза в день. При выявлении у пациенток нерегулярных менструальных циклов назначалось КОК с дроспиреноном в нашем случае «Мидиана» на срок до 6 менструальных циклов. КЦ назначали больным с сохранением ановуляции после операции в течение трех циклов или при не чувствительности к «Мидиана». Доза препарата составляла 100 мг/сут в течение 5 дней (с 5 дня цикла). Адекватный ответ яичников на стимуляцию оценивали с 1- го дня его отмены, по данным размеров растущих фолликулов на УЗИ и концентрации Е2 в крови. Индукция овуляции рФСГ (Пурегон) проводилось с 3 дня цикла или менструально-подобной реакции, вызванной гестагенами. Доза рФСГ назначалась от 50 до 75 МЕ 5 дней с последующей оценкой адекватности ответа.

Результаты и обсуждение. Были обследованы 100 женщин с подозрением на СПКЯ, у которых наблюдалось бесплодие, ожирение и гирсутизм. Из них у 50 женщин наблюдалось яичниковая форма СПКЯ, у 23 - надпочечниковая форма СПКЯ, а у 27 смешанная форма СПКЯ. Среди обследованных пациенток в 85% имело место очевидный гирсутизм, а в 35% наблюдалось жирная кожа с наличием акне. Нигроидный акантоз выявлен у 10% женщин. Данные ИМТ показали, что

у 38 пациенток имелась избыточная масса тела в значении от 25 до 29,9, тогда как ИМТ от 30 до 40 было у 34% женщин. У большинства наблюдалось висцеральное распределение жировой ткани. При исследовании гормонального состояния повышение тестостерона имело место в 63,0% женщин, повышение индекса ЛГ/ФСГ у 51,0% женщин. Возросший уровень ЛГ определили у 56 женщин, хотя у 21 пациенток он оставался нормальным. На первом этапе лечения при соблюдении диеты и физических нагрузок уже через месяц наблюдалось нормализация менструальной функции при потере более 5 % массы тела у 10 пациенток. При нормализации массы тела и метаболических нарушений, когда менструальный цикл не нормализовался, назначались препараты для восстановления менструального цикла. В качестве 1-й линии терапии для гиперандрогении и восстановления нарушений менструального цикла - комбинированные оральные контрацептивы + дроспиренон. При этом у 32% женщин восстановилась менструальная функция. Потребовалось от 3 до 6 месяцев для достижения результатов лечения акне и гирсутизма с помощью КОКов. На этом этапе спонтанная маточная беременность наступила у 17% больных. У одной пациентки наблюдалось многоплодная (двойня) беременность. Доля эктопической беременности составил 2%. Индукторы овуляции были назначены 73 % пациенток, первая серия включала последовательное применение индукторов фолликулогенеза в трех

циклах, после чего у 18 % пациенток наступила спонтанная маточная беременность. В результате остальные пациентки разделились на 2 группы - одним (22 пациентки из 55) проводились повторные стимуляции овуляции индукторами еще 2 цикла и только при безуспешности проводилось лапароскопическое лечение, а другим (23 пациенток из 55) было назначено хирургическое вмешательство, после которого так же было назначена повторная стимуляция по различным схемам. Результатом повторной стимуляции овуляции без хирургического вмешательства стала регистрация у 5 пациенток маточной беременности, к сожалению, в одном случае из них наблюдалась эктопическая беременность. У 10 женщин после хирургического вмешательства сразу назначались курсы повторной стимуляции, маточная беременность была зарегистрирована в 3 случаях. А остальным 13 пациенткам предусматривали ожидания эффекта собственно хирургического лечения, то есть 6-месячное пассивное ожидание наступления «спонтанной» беременности. В результате в течение 6 месяцев беременность была зарегистрирована у 4 пациенток. Остальные пациентки получили курс повторной стимуляции, в результате возникли еще 2 маточной беременности. Пациенткам, у которых так и не восстановилась репродуктивная функция, было рекомендовано ЭКО. Выводы. Таким образом, восстановление фертильности у пациенток с СПКЯ при нормализации масса тела и восстановление менструальных функций обеспечило

частоту наступления маточной беременности в 10% случаев. Использование «Мидиана» (КОК + дроспиренон) показал эффективность в 17% случаев, одна из которых была многоплодной, но в 2х случаях наблюдалась внематочная беременность.

При первой линии стимуляции овуляции репродуктивная функция возобновилась у 18% пациенток. Повторные стимуляции были эффективны в 5% случаев без хирургического вмешательства, при

этом доля эктопической беременности составил 1%. После лапароскопии в 4% спонтанная беременность наступила в течение 6 месяцев, а у 2% только после повторной стимуляции. При использовании стимуляции овуляции сразу после лапароскопии было зарегистрировано 3% восстановления фертильности.

В итоге при использовании данных методов лечения восстановления фертильности имело место у 59% пациенток.

Литературы:

1. Адамян Л.В., Макиян З.Н., Глыбина Т.М., Сибирская Е.В., Плошкина А.А. Предикторы синдрома поликистозных яичников у юных пациенток (обзор литературы) // Проблемы репродуктологии. - 2014. - № 5. - С. 52-56
2. 2) Гродницкая Е.Э., Ильина Н.А., Довженко Т.В., Латышкевич О.А., Курцер М.А., Мельниченко Г.А. Синдром поликистозных яичников - междисциплинарная проблема // Доктор.ру. - 2016. - № 3. - С. 59-65
3. 3) Ибрагимов Б.Ф., Худоярова Д.Р. Современные методы диагностики гиперандрогенных состояний в гинекологии. // Достижение науки и образования, №10 (51) 2019. С 69.
4. 4) Ибрагимов Б.Ф., Худоярова Д.Р. Синдром поликистозных яичников - современные методы терапии // Проблемы биологии и медицины. 2019. №4(113). С 200
5. 5) Ибрагимов Б.Ф., Худоярова Д.Р., Кобилова З.А. Восстановление фертильности при синдроме поликистозных яичников. // Материалы IX Международной научно-практической конференции «Perspectives of world science and education» 20-22 мая 2020 года Осака, Япония Р-551-560
6. 6) Ихтиярова Г.А., Дустова Н.К. Охраны материнства и детства – основа благополучия и процветания. // Сборник научных трудов молодых учёных и одарённых студентов. 2014г.С.31.
7. 7) Курбанова З.Ш., Ихтиярова Г.А., Розикова Д.К. Ановуляторное бесплодие и синдром поликистозных яичников. // Тниббийтда янги кун 2(30/2) 2020 стр 159-165
8. 8) Худоярова Д.Р., Кобилова З.А., Шопулотов Ш.А., Орипова А.Ф. Совершенствование методов естественного восстановления фертильности у женщин с бесплодием, обусловленным эндометриозом. // Международный журнал «Journal of Biomedicine and Practice» 2020, SI 2 С-42-46

9. 9) Худоярова Д. Р. и др. Диагностика и ранняя реабилитация бесплодия трубно-перитонеального происхождения // Достижения науки и образования. – 2020. – №. 8 (62).
10. 10) Catteau J. S, Dewailly D. Pathophysiology of polycystic ovary syndrome: the role of hyperandrogenism. (2013). *Front. Horm. Res.*, (40), 22-27.
11. 11) Ibragimov B., Khudoyarova D., Ibragimova N., Kobilova Z. Fertility recovery from polycystic ovarian syndrome. // *International Journal of Pharmaceutical Research* Oct - Dec 2020 | Vol 12 | Issue 4
12. 12) Kosova G, Urbanek M.. Genetics of the polycystic ovary syndrome. *Mol. Cell. Endocrinol.*, (2013) (373), 29-38.
13. 13) Khudoyarova D.R., Kobilova Z.A., Shopulotov Sh.A. et al. Assessing the quality of women's life of reproductive age with surgical menopause // *Биомедицина ва амалиёт журнали*. – №SI-2 2020 стр. 48.
14. 14) Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored Consensus Workshop Group. (2004). Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome. *Hum. Reprod.*, 19 (1), 41-47.
15. 15) Valkenburg O. (2009). Genetic polymorphisms of GnRH and gonadotrophic hormone receptors affect the phenotype of polycystic ovary syndrome. *Hum. Reprod.*, (24), 2014-2022.
16. 16) Webber L.J. (2003). Formation and early development of follicles in the polycystic ovary. *Lancet*, 362, 1017-1021.